

MIRZO BOBUR VA MAVLONO BINOIY MUSHOIRA KECHALARI VA LINGVOPOETIKASI

Nasiba Jo'rayeva,

Qarshi shahridagi Xalqaro innovatsion universitet
magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338367>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola mumtoz adabiyotimiz yorqin vakillaridan biri Binoiy ijodi va uning hukmdorlar saroyidagi faoliyatiga bag'ishlanadi.

Ma'lumki, fors- tojik shoiri Mavlono Binoiy Muhammad Shayboniyxon saroyida xizmat qilgan va o'zbekcha she'rlar ham yozgan. Shuningdek, Binoiy “Shayboniyнома” nomli tarixiy asar muallifi hamdir.

Kamoliddin Binoiy Sulton Husayn Boyqaro, Bobur va Sulton Ya'qub Oqqo'yunli saroylarida xizmat qilgan.

Saroy shoiri Kamoliddin Binoiy o'zbek xoni Muhammad Shayboniyxonning harbiy safarlarida ham hamroxlik qilib, u bilan doimiy she'riy bahslar va mushoiralar o'tkazgan.

Mavlono Binoiy Samarqandda ma'lum muddat Bobur Mirzo saroyidagi adabiy majlislarda ham ishtirok etgan.

Kalit so'zlar: Muarrix, saroy shoiri, o'zbekcha she'rlar, adabiy kechalar, “Shayboniyнома”, she'riy bahslar, qasidalar, temuriylar, shayboniylar, ruboiy.

Аннотация: Данная научная статья посвящена творчеству одного из ярких представителей нашей классической литературы Бинай и его работе во дворце правителей.

Известно, что персидско-таджикский поэт Маулана Бинай служил при дворе Мухаммада Шайбани-хана и также писал стихи на узбекском языке. Бинай также является автором исторической книги «Шайбанийнома».

Камолитдин Бинай служил во дворцах султана Хусейна Бойкары, Бабур и султана Якуба Аккоюнли.

Придворный поэт Камолитдин Бинай сопровождал узбекского хана Мухаммада Шайбанихана в его военных поездках и вел с ним постоянные поэтические диспуты и беседы.

Маулана Бинай также некоторое время участвовал в литературных собраниях во дворце Бабура Мирзы в Самарканде.

Ключевые слова: Историк, придворный поэт, узбекские стихи, литературные вечера, «Шайбанийнома», поэтические диспуты, касиды, Темуриды, Шайбаниды, рубаи.

Abstract: This scientific article talks about the specific features of the work of the historian and poet Binai.

It is known that Maulana Binai, who was the court poet of Muhammad Shaibani Khan, wrote poems in Uzbek language as well as Persian-Tajik. Binai is also the author of the historical work “Shaybaniynoma”.

Kamoliddin Binai served in the palaces of Sultan Husayn Boykara, Babur and Sultan Yakub Aqkoyunli.

The court poet Kamoliddin Binay accompanied the Uzbek khan Muhammad Shaibani Khan on his military trips and held constant poetic debates and discussions with him.

Maulana Binay also participated in literary gatherings in Babur Mirza's palace in Samarkand for some time.

Keywords: *Historian, court poet, Uzbek poems, literary environment, “Shayboniynoma”, poetic debates, kasidi, Timurids, Shaybanids, rubai.*

Tarixiy manbalardan ma’lumki, temuriylar davri renessansi va mumtoz adabiyotimiz yorqin vakili, shoir, tarixchi hamda musiqashunos, badiiy so‘z san’atkori Kamoliddin Ali ibn Muhammad Sabz Binoiy (1453-1512) asosan besh hukmdor – Sulton Husayn Boyqaro, Sulton Ya’qub Oqqo‘yunli, Sulton Ali, Bobur Mirzo hamda Muhammad Shayboniyxon saroylarida xizmatda bo‘lgan.

Mavlono Binoiy sermahsul shoir bo‘lib, 3 ta devon tuzgan. Shoir yana “Behro‘z va Bahrom” dostoni, “Majma’ ul-g‘aroyib” (“Ajoyib voqealar majmu’i”) qasidasi hamda “Shayboniynoma” va “Futuhoti xoniy” (“Xonning g‘alabalari”) tarixiy asarlarini yozgan. Shoir Binoiyning umri asosan saroyda o‘tgan va o‘z qasidalarida ko‘plab hukmdorlarni madh etgan.

Birinchidan, Mavlono Binoiyning Hirot adabiy muhitida o‘z o‘rni bo‘lib, manbalar shoirning Sulton Husayn Boyqaro saroyi, Jomiy, Navoiy kabi ulug‘ shoirlar, vazirlar va boshqa ziyolilarning mushoiralarida ishtirok etib, g‘azallar o‘qiganini tasdiqlaydi: *“O‘zi yana so‘z qasri ruknlarining mohir ustodi edi. Quadrat qo‘li falak korxonasi rangini to‘kmagay, undan bunyod asosli binoni biror kishi ko‘rmagay. Fitrat muhandisi to‘qqiz toqli falak ostida muqarnas yasashda bundayin ma‘no qoidalaridagi ustodlikni hech kim eshitmagan. Lafz juzvlari ustuxonbandini uningdek choloklik bilan qo‘yolmasdi. Baytlar qoidasi asosining guldastini hech kim uningdek dastur bilan bog‘lamagan. Zamonasining fozillari zumrasida Sulton Husayn Mirzo Ko‘ragon suhbat(i)saroy adabiy majlislari)da doimiy bo‘lard(i) [Roqim, 1998: 71-72]”. Binoiy ijodi haqida Navoiy “Majolis un-nafois”da to‘xtalgan: *“Bag‘oyat qobiliyati bor. Avval tahsilga mashg‘ul bo‘ldi...Xatg‘a ishq paydo bo‘ldi. Oz fursatda obodon bitidi. Andin so‘ng ilmi musiqiyg‘a mayl ko‘rguzdi. Advor ilmi bilan bot o‘rganib, xili ishlar tasnif qilib advorda dag‘i risola bitidi...Bu sifati salbi uchun faqr tariyqin ixtiyor qildi va riyozatlar ham tortti, chun piri va murshidi yo‘q erdi, o‘z boshicha qilg‘on uchun hech foyda bermadi... Har taqdir bila bu matla’ aningdurkim:**

Ba surma harki siyah, kard chashmi yori maro,

Basoni surma siyah kard ro‘zgori maro [Navoiy, 2012:340-341].

(Mazmuni: Kimki yorimning ko‘zlarini surma bilan qoraytirgan bo‘lsa, xuddi surmadek mening ro‘zg‘orimni qora qildi.)

Ikkinchidan, Binoiy Hirot dan Oqqo‘yunlilar saltanati poytaxti Tabrizga Sulton Ya’qub saroyiga kelib, Bobur iborasi bilan aytganda, “harifi majlis” (Majlis suhbatdoshi) bo‘lgan. “Boburnoma”da shoir Binoiyning Oqqo‘yunlilar saltanatiga,

ya’ni Ya’qubbek saroyiga 1487 yilda borganligi zikr etilgan: “...Iroq va Ozarbayjonga Ya’qubbek qoshig‘a bordi. Ya’qubbek qoshida yomon emas edi, harifi majlis(suhbatdosh) bo‘lib edi. Ya’qubbek o‘lgandan so‘ng ul viloyatlarda turmay Hiri(Hirot)ga qaytdi”. Ya’ni, Sulton Ya’qub Binoiyni o‘z saroyida “harifi majlis”-suhbatdosh lavozimiga tayinlaydi. Zayniddin Vosifiyning yozishicha, Mavlono Binoiy Sulton Ya’qub bilan uchrashuvini shunday hikoya qilgan: “*Tabriz viloyatiga yaqinlashdik. Ya’qubbek mulozamatiga musharraf bo‘ldik. Bu dilnavoz shoh dedi: “Bizning diyorda sizlarga nimalar yoqdi?” Men: “Darvesh Dehakiy suhbatidan o‘zga hech narsa yoqmadi”, dedim. Darveshni madh va vasf qildim. Shoh Dehakiyni huzuriga chorladi.*

(Majlisda Dehakiy) Shoh bilan uchrashganda (yo‘lda yozilgan) g‘azalni taqdim etdi. Majlisda yuz chog‘lik kishi o‘tirgandi. Majlisda g‘azalni tinglab, hammaning kayfiyati ko‘tarildi. Podsho so‘radi: “Hazrati Darvesh faqirdan nene talab qiladilar?” Darvesh: “Podshohimizning umrini tilaymiz”, dedi [Vosifiy, 1979:120]”. Binoiy Sulton Ya’qub huzuridagi ana shunday majlislarda ko‘p marotaba ishtirok etgan. “Sulton Ya’qub vafot etgach, Binoiy Hirotga qaytib, Alisher Navoiy tomonidan yaxshi kutib olinadi va uning mushoiralarida qatnashishga muvaffaq bo‘ladi. Ammo shu vaqtda askiyabozlik yig‘inida qo‘pol hazil qilib, Navoiyning dilini og‘ritib qo‘yadi...

Shundan so‘ng Binoiy Samarqandga Sulton Ahmad Mirzo huzuriga ketadi. U bu shaharda Navoiyga bag‘ishlab yozilgan “Majma’ ul-g‘aroyib” qasidasida ulug‘ shoirning mushoiralari unga jon bag‘ishlovchi obi hayot ekanligini e‘tirof etgan:

Hamchu obi hayot majlisi tu,

Ruhi jon ast ruhbaxshi jinon [Sirojiddinov, 1996: 49-54].

(Mazmuni: Sening majlising hayot suvi kabidir, U jonga ruh bag‘ishlaguvchidir).

Mirzo Muhammad Haydar Do‘g‘latning ko‘ra, Navoiy va Binoiy o‘rtasidagi munosabatlarning sovuqlashuviga quyidagi voqea sabab bo‘lgan: “...Binoiydurki, bular ham fozil va shoir erdilar. Bularning Mir Alisherning orasida (majlislarda) hamisha bahslar o‘tar erdi. Va ul zarofatki bularning orasida o‘tibdur, mashhurdur.

Binoiy aytibdurki, Mir Alisherning boshig‘a zarofatning havosi tushibdur. Mir Alisher ham zarofatlik bo‘lg‘aymu deb. Mir Alisher aytibdurki, Binoiy devona bo‘lubdur. Binoiyni dorushshifog‘a olib borib davolanglar va nuxudob beringlar, debdur. Bu jihatdin Binoiy qochib Iroqqa borubdur. Iroqda Sulton Ya’qub tarbiyat qilubdurlar. Necha muddatda keyin yana yonib Hirotg‘a kelibdur. Mir Alisher kishi yiborib chorlab olib kelibdur. Lutfu marhamat birla oshnoliq qilibdurlar. Va in‘omu ehson ham qilibdurlar. Va o‘tgan voqeag‘a uzr aytibdurlar. Ondin Mir Alisher

so‘rabdurki, Iroq viloyati (Oqqo‘yunlilar davlati) qandoq joy ekan, deb? Binoiy aytilarki, iroqiylarning bir qismi ishi manga xo‘b ko‘rindiki, ular aslo turkiy she‘r aytmaz ekanlar. Mir Alisher aytilarki, siz hanuz hushyor bo‘lmagan ekansiz, mundoq taarruzni tark qiling. Oshnoliq va yorliq arosidagi ittihadning so‘zini ayting, rost so‘z aytingki, mening devonlarimning orasida qaysi matla‘ni yaxshi ko‘rdingiz. Binoiy ayttiki, xalq arosida hamma‘a bu matla‘ marg‘ubdurki:

**Ko‘karakimdur subhning pirohanidin chokrok,
Kifrikim shabnam to‘kulgan sabzadin namnokrok.**

Mir Alisher ayttiki, siz ajab e‘tirozchi odam ekansiz, bu matla‘ni men Mavlono Sohibdin sotib olib edim, bu jihatdin bu so‘zni aytasiz, dedi. Binoiy ayttiki, manga mundoq so‘zni ravo ko‘rmang, mening sizda taarruz qilg‘ali haddim bormu? Men voqeani bilmas erdim. Mundin bo‘lak yaxshi matla‘laringiz ham bor. Bu matla‘ ham ondin yaxshiroqdurki:

**Boshimizdin soyai sarvi qadding kam bo‘lmasun,
Zoti poking bo‘lmasa, olamda odam bo‘lmasun.**

Mir Alisher aytti, bu matla‘ Mavlono Lutfiyningdur. Siz hargiz taarruzni tark qilmabsiz, deb yana ikkovlon ozor yuzidin judo bo‘lishdilar [Ayoziy, 2011:286-287]”.

Albatta, u 1492 yilga qadar Sulton Ya‘qub Oq quyunli turkman (1478-1490) va Boysunqur (1490-1493) saroyida xizmat qilgan Kamoliddin Binoiy Samarqandga kelgach, dastlab Xoja Ubaydulloh Ahrorning ikkinchi o‘g‘li Xoja Qutbiddin Yahyo (1500 yil 11 avgust kuni o‘ldirilgan) va Samarqand hukmdori Sulton Ali Mirzoning xizmatiga kirgan. 1496 yilning iyul oyida shoir va tarixshunos olim Muhammad Solih (1535 yilda vafot etgan) bilan birga ma‘lum muddat Bobur Mirzoning xizmatida bo‘lgan. Binoiy Boburning Samarqanddagi saroyi mushoiralarida qatnashgan, jumladan qasida, g‘azallar va o‘zbekcha ruboiyni Bobur huzuridagi she‘riyat kechalariga taqdim etgan. Binobarin, shohlar shoiri Bobur Mirzo taxtga chiqqach, temuriylar an‘anasiga asoslanib, Axsikent, Samarqand, Kobul va Agra kabi qator shaharlarda hamda safarlarda atrofiga doimo shoirlarni to‘plab, she‘rxonlik kechalari va mushoiralar uyushtirgan. “Boburnoma”ni oqqa ko‘chirgan kotib yozganidek, “*Bobur Mirzo fazilat bobida kami yo‘q: nazm va nasr va turkiy va forsiyni bebadal aytur (erdi); musiqiy ilmidin ham xabari bor: aruz va qofiyag‘a ham risolalari bor:*

Va bir necha ahli tab‘kim – ular: olim, hakim, ulamo, shuaro, tabib, muarrix, umarolarkim, alarni ushbu podshoh doimul avqot (vaqt) suhbat(majlis)din ayru qo‘ymas edi [Bobur, 2002:480]”. She‘riyat kechalarida adabiy majlislar o‘tkazishni

xush ko‘rgan Boburning o‘zi ham o‘z she‘rlarini o‘qigan: *“Bobur podshoh andoq podshoh erdiki, nav’-nav’ fazllar birla orasta, shijoatda g‘olib erdi. Va she‘ri turkiyda Amir Alisher (Navoiy) rahmatulloh alayhidan keyin hech kishi andoq she‘r aytolmabdur [Bobur, 2002:480]”*. Bobur Mirzo Samarqandni 1501 yilda egallaganda ham, o‘z saroyida Binoiy, Muhammad Solih, Firoqiy kabi shoirlar bilan she‘rxonlik qilgan. Kamoliddin Binoiy (1453-1512) saroydagi mushoiralarda qatnashgan, jumladan bir qasida va g‘azalini Boburga bag‘ishlagan. Bu haqda Bobur “Boburnoma”da *“Navoda bir amal mening oting‘a bog‘lab o‘tkardi. O‘shul asnoda bir ruboiy aytib o‘tkardi”* degan va Binoiyning majlisida aytgan quyidagi ruboiysini keltirgan:

*Ne g‘alla maro k-az o‘ taponam no‘shid,
Ne muhmali g‘alla to taponam po‘shid,
Onroki na xo‘rdanastu ne po‘shidan,
Dar ilmu hunar kujo taponad ko‘shid.*

(Mazmuni: *Ne yegulik g‘allam bor va na kiyinishga asragan kiyimim bor. Yeydigani, kiyadigani bo‘lmagan kishi ilm va hunarga qanday urina olsin?)*

Bobur esa Binoiyga adabiy majlisda shunday javob qaytargan:

*Ishlar bori ko‘nglungagidek bo‘lg‘usidur,
In‘omi vazifa bori buyrulg‘usidur.
Ul g‘allayu muhmalki deb erding, berdim,
Muhmalg‘a bo‘yu g‘alladin uy to‘lg‘usidur.*

Mulla Binoiy Bobur ta‘biri bilan aytganda, adabiy yig‘inda bu ruboiyning so‘ng‘gi misrasining qofiyasini radif qilib, unga javoban o‘zga qofiya bila bir (o‘zbekcha) ruboiy aytgan:

*Mirzomki, shohi bahru bar bo‘lg‘usidur,
Olamda hunar birla sar bo‘lg‘usidur.
Bir muhmal uchun muncha inoyat bo‘ldi,
Musta‘mal agar desam, nelar bo‘lg‘usidur [Bobur, 2002:81].*

Shoir Abulbaraka Firoqiy Bobur va Binoiy o‘rtasida bo‘lib o‘tgan ushbu mushoiraga shohid bo‘lgan va Boburning *“Ishlar bari ko‘ngildagidek bo‘lg‘usidur”* deb boshlanadigan mazkur ruboiysiga Binoiy tomonidan aytilgan javobga qat‘iy e‘tiroz bildirgan va javobni *“o‘sha radif va qofiyada aytmoq kerak edi”* deya majlis ahliga o‘zining ruboiysini taqdim qilgan. Ko‘rinib turibdiki, Bobur huzuridagi adabiy majlislarda mushoiralar qizg‘in va qiziqarli tus olgan [Bobur, 2002: 81]”.

Uchinchidan, 1500 yil iyul oyidan boshlab u Muhammad Shayboniyxonning saroy shoiriga aylanadi [Ahmedov, 1994:216]: *“Samarqand Muhammadxon*

Shayboniyxon qo‘liga kirgach, unga mulozim bo‘lib, xonning saltanat saroyi ichkilari qatorida xizmatda turdi [Xondamir, 2013:1094]”. “Buxoro yohud Movorounnahr tarixi” kitobida Herman Vamberi bu haqda shunday yozgan: *“Keyinchalik Movarounnahrqa ketib, Sulton Mahmud saroyi doirasida e‘tibor qozongan va nihoyat, Shayboniy Muhammadxon uni saroy shoiri qilib olgan [Vamberi, 1990:73]”*. Binoiy Shayboniyxon bilan ko‘plab mushoiralar uyushtirgan.

Muhammad Tanish al-Buxoriyning “Abdullanoma”sida Mavlono Binoiy Shayboniyxon bilan harbiy yurishlarda ham birga bo‘lgani hamda safarlarda tashkil etilgan mushoira kechalarida ham qatnashgani qayd etilgan. Harbiy mahorabada mag‘lub bo‘lgan asir xonlar – Sulton Ahmadxon va Sulton Mahmudxonlarning avf etilishi munosabati bilan bir majlisda Binoiy turkiycha ruboiy aytgan: *“Fazlu kamol binosining bonusi, diqqat va xayol asosining quruvchisi mavlono (Kamoliddin) Binoiy o‘sha voqeaga bag‘ishlangan bu ikki ruboiyni (o‘sha) mahalga munosib tuzib, (Shayboniy)xonning kimyoasar nazarlariga keltirdi.*

(Birinchi) ruboiy:

***Ul xonki tariqi karamu ehsondir,
Shohlar bori chashmu, jism aro jondir.
Gar muruvvat etib bag‘ishladi xonlarni,
Andin chi ajab xalifaturrahmondir.***

(Ikkinchi) ruboiy:

***Yo‘qdur, sendek arshad quvvatli xon,
Ham pok etak bilan futuvvatli xon.
Xonlarni olib bag‘ishladi muruvvat,
Kim ko‘rdi sening kabi muruvvatli xon [Hofiz, 1999:74]”***

Shuningdek, Kamoliddin Binoiyning “Shayboniynoma” asari - muhim tarixiy manbalardan biri hisoblanadi. Bo‘riboy Ahmedovning yozishicha, Sharqshunoslik institutida 844-raqamda saqlanayotgan yagona nusxa hisoblangan bu nusxa (hammasi bo‘lib 41 varaqdan iborat, hajmi 22X 31,5 sm; chiroyli nasta’liq xatida) noyob nusxa hisoblanadi va Shayboniyxonning shaxsiy kotibi Mirza Muhammad Munshiy tomonidan ko‘chirilgan. Shuni alohida qayd etib o‘tish kerakki, uning ba’zi varaqlarini (3a, 24 a, 31 a va b.q) Muhammad Shayboniyxon o‘z qo‘li bilan ko‘chirgan... “Shayboniynoma”ning noma’lum naqli hajm jihatdan 844-raqamli nusxadan ikki barobar ziyod (104 varaq) va “Futuhoti xoniy” (“Xonning fathlari”) deb atalib kelingan...

Biz (Bo‘riboy Ahmedov) “Shayboniynoma” noma’lum naqlining har uchala nusxasini bir-biri bilan solishtirib o‘rganish natijasida “Shayboniynoma” ham,

“Futuhoti xoniy” ham bir asar degan xulosaga keldik...Binoiy uni 1503 yilga qadar yozgan. Asarning “Shayboniynoma” deb shuhrat topgan qisqa naqli esa 1505 yilgacha bo‘lib o‘tgan voqealar (1505 yili Xorazmning ko‘chmanchi o‘zbek qo‘shini tarafidan istilo qilinishi)ni o‘z ichiga oladi...

Xo‘sh, “Shayboniynoma” qisqartirilgan nusxasining paydo bo‘lishiga nima sabab bo‘lgan? Asarning kengaytirilgan naqli, birinchidan, faqat 1500 yilgacha bo‘lgan voqealarni o‘z ichiga oladi, ikkinchidan esa og‘ir uslubda yozilgan, unda ortiqcha she‘riy parchalar ko‘p. Ma‘lumki, 1500 yildan keyin ham Shayboniixon davlati tarixida ko‘p voqealar sodir bo‘ldi: 1505 yili Xorazm, 1506 yili Balx, 1507 yili Xuroson ko‘chmanchi o‘zbek qo‘shinlari tomonidan istilo etilgan. Shubhasiz, o‘zbek xoni mana shu voqealarning ham asarda aks ettirilishini istagan, qolaversa uning uslubini ham soddalashtirishni Binoiydan talab qilgan. Shundan keyin asarning qisqacha naqli paydo bo‘lgan [Ahmedov,1994:246-247]. Bizningcha ham, hukmdorlar shoiri “Devon”idagi quyidagi she‘rida Binoiyning aynan mazkur “Shayboniynoma”si qisqartirilgan nusxasini nazarda tutgan bo‘lishi mumkin:

Ey Binoiy bu kitobing bo‘ldi kech,

Bir seningdek qayda bo‘lgay qo‘li kech.

Bizga Urganch yurishida yaramay,

Sen farog‘atda bo‘lursen qo‘li kech.

Ketdi ush moling qaroqchi qo‘lidin,

***Ne turursen emdi anda ko‘li kich** [Shayboniy, 1989: 42].*

Binoiy 1510 yildan Nasaf (Qarshi) shahrida yashay boshlagan. 1512 yilda Eron shohi Ismoil Safaviyning Qarshi shahridagi qatli omida shahid bo‘lgan.

Muxtasar aytganda, Binoiy ijodini chuqur o‘rganish hamda “Shayboniynoma” asarini o‘zbek tiliga o‘girib, tadqiq etish muhim ahamiyatga ega, deb o‘ylaymiz.

Temuriylar, oqqo‘yunlilar va Bobur davri adabiy majlislarini o‘rganib quyidagi xulosalarga keldik: Birinchidan, o‘zbek adabiyotshunosligida istiqlol yillarida sobiq ittifoq davrida o‘rganilmagan jabhalar tadqiq etila boshlandi. Aytish lozimki, yaqin o‘tmishimizda saroy adabiyoti va hukmdor sinflar ijodi sobiq mafkuraviy talablarga javob bermaganligi sabab deyarli o‘rganilmagan. Holbuki, saroy adabiyoti o‘tmishda mumtoz adabiyotimiz rivojida muhim rol o‘ynagan. Shuning uchun bugungi kunda temuriylar davri saroy adabiyotining ajralmas qismi bo‘lmish adabiy majlislarini har tomonlama ilmiy tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Ikkinchidan, Temuriylar va Bobur davri adabiy majlisleri XIV va XV asrlarda majlislarining “oliysi” ya’ni oliy majlis deb e’tirof etilgan. O‘z davrining Mavlono Binoiy kabi shoirlari, adiblari, fozillari – ziyolilarini birlashtirgan she‘riy yig‘inlar Alisher Navoiy, Bobur,

Xondamir va ularning zamondoshlari, shoirlar, tarixnavislar tomonidan zikr etilgan. Uchinchidan, temuriylar va Bobur davri adabiy majlislari musulmon Sharqida o‘tkazilgan Arab xalifalıkları, Somoniylar, G‘aznaviylar, Qoraxoniylar, G‘uriylar, Saljuqiylar va Xorazmshohlar kabi hukmdor sulolalar adabiy yig‘inlari ta‘sirida shakllandi va ularda mavjud an‘analari saqlab qolindi, deyish mumkin. Eng muhimi har bir temuriy hukmdor bu an‘analarni rivojlantirib bordi. Bobur Mirzo huzuridagi mashhur adabiy yig‘inlar ham o‘z davrida adabiyot, san‘at va madaniyat yuksak darajada taraqqiy etganining belgisidir. Biroq Sharq mumtoz adabiy majlislarining yuqori cho‘qqilaridan biri deb Sulton Husayn Boyqaro she‘riy majlislarini ko‘rsatish mumkin. Chunki ular ko‘plab shoirlar, fozillar, san‘atkorlar va ziyolilarni jalb qila olgan hamda Mavlono Binoiy kabi ko‘plab shoirlar ijodida muhim ahamiyat kasb etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sharofuddin Roqim. Tarixi tomm. T. Ma‘naviyat, 1998.-B.71-72.
2. Alisher Navoiy. To‘la asarlar to‘plami. To‘qqizinchi jild. T. G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2012.-B.340-341.
3. Zayniddin Mahmud Vosifiy. Badoe‘ul vaqoe‘. (Nodir voqealar). T. G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1979.-B.120.
4. Sirojiddinov Sh. “Navoiy zamondoshlari e‘tirofida”. Samarqand.Zarafshon, 1996. –B. 49-54.
5. Mirzo Muhammad Haydar Ayoziy. Tarixi Rashidiy. T.: O‘zbekiston, 2011.-B.286-287
6. Zahiriddin Muhammad Bobur. Boburnoma. T: Sharq NMAK BT, 2002. –B.81.
7. Ahmedov B. Tarixdan saboqlar. T: O‘qituvchi, 1994.-B.216.
8. G‘iyosiddin ibn Humomiddin Xondamir. Habib us-siyar fi axbori afrodi bashar. T.: O‘zbekiston, 2013.-B.1094.
9. Herman Vamberi. Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi. T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN-1990.-B.73.
10. Hofiz Tanish Al-Buxoriy. Abdullanoma. Birinchi kitob. T. Sharq NMK BT, 1999.-B.74.
11. Şeybani Han Divani. (Inceleme-Metn-Yaqub Qorasoy). Konya, 1989.-C.42.
12. Qorayev Sh. O‘zbek sultonlari tazkirasi. Monografiya. T.: Ilm – fan va ma‘naviyat, 2024. – B.310.
13. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari.-Qarshi: “Qashqadaryo ko‘zgusi OAV”, 2019.-B.180.
14. Qorayev Sh. Navoiy majlislari.-Toshkent: Lesson – Press, 2020.-B.312.
15. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). – Toshkent: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.
16. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. –Qarshi: Intellekt, 2023.-B.262.